

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 9
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

2-tom, 9 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Sentyabr 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №9. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 6-8

September, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(9).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 9.

Сентябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №9.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Citation:

Mikheeva, A. I. (2022). To some problems of education during the educational process. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 90-97.

Mixeeva, A.I. (2022). To some problems of education during the educational process. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 90-97.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7187646>

Mikheeva, Alexandra Ivanovna
Senior Lecturer,
Department of Social Sciences and
Sports
Fergana Polytechnic Institute
E-mail: ivanovna16.06@mail.ru

UDC 371.4(075.8)

TO SOME PROBLEMS OF EDUCATION DURING THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. *This article discusses the issues of education in the course of the educational process. The author in his study points out the relevance of the problems associated with the education of a harmoniously developed personality in modern times. As part of the study, the author studied the experience of methods for educating outstanding teachers of the past and present and the ways of their implementation in the modern educational process. The relevance of the research topic comes from its importance in the educational process. In the course of the study, an analysis was carried out and recommendations were given on the effective use of appropriate methods of educating a harmoniously developed personality.*

Keywords: *pedagogy, educational process, pedagogical interaction, personality socialization, pedagogical competence*

К НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ ВОСПИТАНИЯ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Михеева, Александра Ивановна

Старший преподаватель,
Кафедра “Общественные науки и спорт”
Ферганский политехнический институт

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы воспитания в ходе образовательного процесса. Автор в своём исследовании указывает на актуальность проблем, связанных с воспитанием гармонично развитой личности в современное время. В рамках исследования автором изучен опыт методик воспитания выдающихся педагогов прошлого и современности и способы их внедрения в современный образовательный процесс. Актуальность темы исследования исходит из её значимости в образовательном процессе. В ходе исследования проведён анализ и даны рекомендации по результативному использованию соответствующих методик воспитания гармонично развитой личности.

Ключевые слова: педагогика, воспитательный процесс, педагогическое взаимодействие, социализация личности, педагогическая компетентность.

TA'LIM JARAYONINDAGI TA'LIM BA TARBIYA BERISHNING BA'ZI MAMULLARI

Mixeeva, Aleksandra Ivanovna

katta o'qituvchisi,

“Ijtimoiy fanlar va sport” kafedrasida,

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayoni jarayonida ta'lim masalalari ko'rib chiqiladi. Muallif o'z tadqiqotida zamonaviy zamonda barkamol shaxsni tarbiyalash bilan bog'liq muammolarning dolzarbligini ta'kidlaydi. Tadqiqot doirasida muallif o'tmish va hozirgi davrning yetuk o'qituvchilarini tarbiyalash uslublari tajribasini, ularni zamonaviy o'quv jarayoniga tatbiq etish yo'llarini o'rgandi. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatidan kelib chiqadi. O'rganish jarayonida barkamol shaxsni tarbiyalashning tegishli usullaridan samarali foydalanish bo'yicha tahlillar o'tkazilib, tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim jarayoni, pedagogik o'zaro ta'sir, shaxsning ijtimoiylashuvi, pedagogik kompetentsiya.

Введение

В современное время, в период развития науки и техники, информационно-коммуникационных технологий, усиления влияния массовой культуры на сознание молодёжи особенно актуальными становятся вопросы воспитания в ходе образовательного процесса.

Как известно личность человека формируется и развивается под воздействием множества факторов, как объективных, так и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависящих от воли и сознания людей, действующих хаотично или в рамках определенных целей. При этом сама личность не воспринимается как пассивное существо. Она выступает как субъект своего собственного формирования и развития.

Воспитание — это одно из ведущих понятий в педагогике. В процессе исторического развития обществ и педагогики сложились различные подходы к трактовке данной категории. Исходно, различают воспитание в широком и в узком смысле. Воспитание в широком смысле интерпретируется как общественное явление, в ходе которого общество воздействует на личность. В данном случае воспитание фактически равняется социализации.

Воспитание же в узком смысле рассматривается как специально организованная деятельность педагогов и воспитуемых для реализации целей образования в педагогическом процессе.

Современные научные теории о воспитании сложились в результате длительного противоборства ряда педагогических идей.

Ещё в период средневековья сложилась теория авторитарного воспитания, которая в различных формах имеет место и в настоящее время. Одним из ярких представителей этой теории был немецкий педагог И. Ф. Гербарт, сводивший воспитание к управлению детьми. Цель этого управления — подавление дикой резвости ребенка, «которая кидает его из стороны в сторону», управление ребенком определяет его поведение в данный момент, поддерживает внешний порядок. Приемами управления Гербарт считал угрозу, надзор за детьми, приказания и запрещения.

В качестве выражения протестов против авторитарного стиля воспитания возникла теория свободного воспитания, выдвинутая Ж. Ж. Руссо. Он и его последователи призывали уважать в ребенке растущего человека, не стеснять, а всемерно стимулировать в ходе воспитания естественное его развитие.

Анализ использованной литературы

С теоретической точки зрения базой исследования явились работы выдающихся педагогов-исследователей Антона Макаренко, Марии Монтессори, Константина Ушинского, Ян Амос Коменского, Абдуллы Авлони и др.

Антон Макаренко считал, что хороший учитель – педагог должен верить в своих учеников, отлично знать свой предмет и оперативно действовать, опираясь не на книжные формулы, а на собственный опыт. Авторская методика выдающегося педагога до настоящего времени остаётся востребованной и актуальной.

Анализ и результаты

Под сущностью воспитания понимается система знаний, умений, навыков, взглядов и убеждений, качеств и черт человека, устойчивых привычек поведения, коими необходимо овладеть, а те в свою очередь должны соответствовать определённым целям и задачам.

Умственные, физические, трудовые и политехнические, нравственные, эстетические составляющие воспитания, собранные воедино в целостном педагогическом процессе, позволяют достичь главенствующей цели воспитания — формирования всесторонне и гармонически развитой личности.

В своём исследовании мы хотели бы рассмотреть вопросы воспитания в ходе образовательного процесса.

Патриотическое воспитание является компонентом формирования культуры межнационального общения. В толковом словаре В. И. Даля слово «патриот»

означает «любителю отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник».

В ракурсе образовательного процесса с воспитательной точки зрения на наш взгляд необходимо прививать студентам так же чувство любви к родине, своей отчизне. Можно привести десятки или сотни примеров, когда представители молодого поколения стараются покинуть свою родину, для поиска более обеспеченной и «красивой» жизни за рубежом. Как следствие по всему миру распространяется явление «утечка умов», когда высококвалифицированные кадры покидают свою страну и уезжают в другие страны на постоянное место жительства.

Патриотизм как качество личности выражается в любви к своей отчизне, преданности, готовности служить своему родному краю. Выражением высокого уровня культуры межнационального общения выступает чувство интернационализма, предполагающее равенство и сотрудничество всех народов.

Оно противопоставлено признакам национализма и шовинизма. В патриотизме закладывается идея гордости за свою Родину, соотечественников; в интернационализме — уважение и солидарность с другими народами и странами.

Патриотическое воспитание и формирование культуры межнационального общения осуществляется в процессе включения обучающихся в активный созидательный труд на благо отчизны, укоренения бережного отношения к истории отчизны, к её культурному наследию, к обычаям и традициям народа — любви к малой Родине, к своим родным местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и культуры разных этносов.

Воспитание с точки зрения интернационализма и патриотизма в учебном и внеучебном процессе реализуется с помощью многообразных форм и методов.

Большую роль в воспитании чувства патриотизма и интернационализма играют предметы гуманитарного и естественнонаучного циклов. перво-наперво, это достижения в процессе обучения, отбора содержания процесса образования.

Формированию культуры межнационального общения способствует изучение иностранных языков, раскрывающих историю, культуру стран изучаемого языка, традиции и обычаи народов этих стран.

Гражданское воспитание подразумевает создание у студентов знаний и представлений о достижениях нашей страны в области научно-технических, культурно-просветительских открытий. Это направление воспитательной работы в высшем учебном заведении достигается в процессе ознакомления с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников, актеров и др.

Патриотическое воспитание — часть воспитания в целом, одно из его основных направлений. Его суть и содержание сформулированы в Концепции патриотического воспитания граждан Республики Узбекистан — это системная и упорядоченная деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своей отчизне, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Под патриотизмом понимается любовь к Родине, преданность своей Отчизне, стремление служить её интересам и готовность, вплоть до пожертвования, к её защите. На личностном уровне патриотизм выражается в качестве важнейшей устойчивой характеристики человека, выражающейся в его мировоззрении, нравственных принципах, нормах поведения.

В современных условиях чувство патриотизма определяется на уровне таких качеств личности, как любовь к большой и малой родине, готовности выполнить конституционный долг.

Современные формы патриотического мировоззрения, установок и ценностей, социальной толерантности, в том числе религиозной и национальной являются главными составляющими воспитания в ходе образовательного процесса.

К проблемам воспитания свои взоры обращали многие учёные-исследователи в педагогической деятельности. Одним из них являлся К.Д.Ушинский. Ушинским отдавал предпочтение трудовому воспитанию.

С этой точки зрения мы можем привести пример педагогов, которые в ходе образовательной деятельности ставят перед студентами задачу, выполнение которой требует определённого труда, соответствующих усилий, и в данном случае студент понимает, что без каких-либо трудовых усилий он данным предметом овладеть не сможет.

На наш взгляд каждый педагог преподаватель-предметник должен быть достаточно требовательным, чтобы студент овладел необходимым набором знаний с точки зрения освоения того или иного предмета.

В высшем учебном заведении своя специфика преподавания каждой дисциплины. Но в ходе преподавания той или иной дисциплины привитие трудовых навыков является прерогативой каждого преподавателя.

В вопросах воспитания уместно привести методику выдающегося узбекского писателя, просветителя и педагога Абдуллы Авлони.

Абдулла Авлони открывал школы, стремился к всеобщему образованию, воспитанию молодежи на основе передовых идей. Его произведения оставили заметный след в развитии педагогической мысли начала XX века. Все, о чем писал великий педагог узбекского народа, актуально и сейчас, в век информационно-коммуникационных технологий, когда каждый студент должен понимать роль образования в его жизни.

Хотя воспитание тесно связано с образованием, оно также имеет свои закономерности. Образование и воспитание - уникальный процесс. Но они не совсем идентичны. Общность образования и воспитания заключается, прежде всего, в единстве их предназначения. Во всём педагогическом процессе образование системно выполняет образовательные функции, а воспитание несёт ответственную роль, например, знание жизни и подготовка к ней.

Великий полководец, просветитель, учёный Абу Наср Фароби в своей работе «Классификация наук» назвал «арифметику, геометрию, астрономию и музыку как образовательную науку». Потому что молодые люди воспитаны из-за них. Эти науки делают нашу молодежь более деликатной. Он сказал: «Трудно овладеть естественными науками, не овладев так называемыми педагогическими науками».

Образование формируется только словами и обучением, а обучение - практической работой и опытом.

С этой точки зрения уместно отметить, что преподаватели высших учебных заведений должны обладать не только профессиональной, но так же и педагогической компетентностью.

При определении цели образования учитываются потребности общества, дыхание времени, национальные особенности.

Цель образования - это воспитание полноценно развитой совершенной личности. Исходя из этих целей, и каждый педагог определяет задачи воспитательной работы, определяет ее содержание.

Основная задача образования несёт в себе миссию того, чтобы вооружить студентов знаниями, в то время как в сфере образования военные должны быть сформированы так же нравственные навыки и способности, потребности и стремления.

Абдулла Авлони, узбекский народный педагог, подчеркнул роль образования в развитии человека в своей книге «Турецкий Гулистан» или «Мораль». Но развитие человеческих способностей происходит через образование. Если ребенок вырастет воспитанным, свободным от коррупционного поведения и приученным к хорошим манерам, каждый окажется приемлемым, счастливым человеком. Если он вырастет без дисциплины и морали, он станет невежественным, не слушающим советов и совершающим всевозможные злые дела. Педагоги подобны врачу точно так же, как врач лечит болезнь в теле пациента, так что педагог должен усиливать болезнь гнева в теле ребенка, давая ему лекарство от «добра» излечения «хорошего поведения». Потому что нам заповедано исправлять наше поведение в соответствии с заповедями, но основной коготь нашего поведения - воспитание. Воспитание оказывает большое влияние на построение нашей морали, чтобы быть красивой.

Заключения и предложения

В заключении необходимо отметить, что задача современной системы образования сводится не только к передаче знаний. Приоритетными целями современного образования являются, прежде всего, развитие умений у обучаемых к самостоятельным действиям и взаимодействиям в обществе, т.е. в том, что называется социальной компетентности.

Еще одним направлением, без коего нет возможности движения к новому качеству образования – это расширение границ культурного пространства личности с помощью ознакомления с традициями иных народов и этносов стран мира.

В условиях многонационального образовательного пространства превалирующим условием его стабильного развития является формирование толерантных этнокультурных и этноконфессиональных установок, воспитание в обществе уважения к другим культурам, религиям и традициям в качестве одной из важных составляющих социального поведения. Здесь следует отметить, что на уровне высших учебных заведений Узбекистана происходит так называемый «Обмен студентами», в рамках которого студенты из вузов других стран проходят

обучение в определённое время в нашей стране, а студенты из Узбекистана направляются в другие страны.

В итоге можно привести выводы основанные на исследовании выдающихся учёных-педагогов, которые оставили неизгладимый след в истории педагогики. Одним из них является Лев Семёнович Выготский.

В его концепции организации обучения и акцент на самовоспитании и саморазвитии стали знаковыми. Ведь ученый пришел к выводу, что воспитание – это не приспособление человека к среде, а процесс формирования личности, смотрящей вперед – за границы этой среды. Ведь только личная деятельность обучаемого может стать основой воспитания, но никак не навязанная извне.

Список использованной литературы:

1. Jalilov, I. (2019). to the problems of innovation into the educational process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(3), 344-347.
2. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy as a vector of improving the quality of education. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (7-1), 52-58.
3. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy in the education system. *Мировая наука*, (7), 134-141.
4. Азарова, Л. Е., Аликулова, Н. А., Арутюнова, Г. И., Баляева, С. А., Баташев, С. А., Белов, В. В., ... & Гуляев, Г. Ю. (2019). Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования.
5. Воспитание в современном образовательном учреждении: теория и практика: Пособие для специалистов по воспитанию/ Под науч. рея С.А. Лисицына, СВ. Тарасова.- СПб.: ЛОИРО.2005.
6. Выготский, Л. С. (1997). Лекции по психологии.
7. Выготский, Л. С. (2001). Лекции по педологии.
8. Илёсов, А. А., Курпаяниди, К. И. (2017). Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш жараёнида вужудга келаётган айрим муаммоларига. *Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari*, 95.
9. Корнетов, Г. Б. (2015). Педагогика Марии Монтессори: воспитание свободой. *Психолого-педагогический поиск*, (3), 35.
10. Корнетов, Г. Б. (2017). Ян Амос Коменский и возникновение педагогической науки. *Историко-педагогический журнал*, (1), 13-21.
11. Курпаяниди, К. И. (2013). Вопросы совершенствования методики преподавания бизнес-дисциплин. *Психология. Социология. Педагогика*, (10), 03-07.
12. Курпаяниди, К. И. (2013). Некоторые вопросы совершенствования методики преподавания бизнес-дисциплин в высшем образовательном учреждении. *Гуманитарные научные исследования*, (11), 15-15.
13. Курпаяниди, К. И. (2016). Дорожная карта совершенствования организации учебного процесса в системе высшего образования. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (11-5), 955-958.

14. Курпаяниди, К. И. (2016). Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы. *Бюллетень науки и практики*, (12 (13)), 342-346.
15. Макаренко, А. (2022). *Человек должен быть счастливым. Избранные статьи о воспитании*. Litres.
16. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
17. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
18. Муминова, Э. А., & Умаралиев, З. Б. (2018). Новая веха в отношениях центрально азиатских государств. In *Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы* (pp. 203-206).
19. Мухаммадиев, Л. Ф., & Кошанова, Н. М. (2022). Абдулла Авлоний асарларида тарбиянинг долзарб масалалари. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 713-718.
20. Усманова, З. М. (2022). К вопросам влияния литературы на общество. *Integration of Pragma linguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes*, 169-171.
21. Усманова, З., & Тишабаева, Л. (2020). Қўқон жадид матбуоти тарихининг айрим саҳифалари. *Взгляд в прошлое*, (SI-1№ 4).
22. Ушинский, К. Д. (1948). О нравственном элементе в воспитании. *Собр. соч*, 2, 433.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / Курпаяниди
К. И., Илёсов А.А.; М. А.
Икрамов таҳрир остида. -
Фарғона политехника
институтини. AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

**CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ**

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессинал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu.

Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.

ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такмиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.**
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такмиллаштириш
[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-
Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.

ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фаргона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фаргона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.

ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Саноат корxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Монография

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.

ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.

Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова
ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

